

оформлення тощо. В усякому разі, щось із переліченого мало б вказувати на функціонування відповідної структури. Але, на жаль, українські історики такої інформації не мають.

Таким чином, можна з впевненістю стверджувати, що Трахтемирівський шпиталь 1) ніколи не був пов'язаний із Трахтемирівським монастирем; 2) створювався за польськими аналогами військових шпиталів; 3) можливо, що він існував лише як проєкт (який був у процесі створення станом на 1594 р. та обговорювався у 1597–1601 рр.), але реально так і не був реалізований.

Литвин Н. М.

Старший науковий співробітник
Національний заповідник “Кієво-Печерська лавра”

ЛАВРСЬКИЙ ПЕЧЕРНИЙ САД НА ЗВІРИНЦІ

Впродовж століть сади київських монастирів творили неповторний образ Києва, як міста-саду. Найяскравіше постають на відстані віків сади Межигірського, Видубицького, Михайлівського Золотоверхого монастирів і, звісно – Кієво-Печерської лаври.

Лаврське садівництво, започатковане на Дніпровських схилах в часи зачатку Печерського чернечого осередку, згодом розгалузилось не лише на все забільшене лаврське обійстя, але й буяло в численних лаврських подвір'ях, Пустинях, урочищах як в межах міста, так і на його околицях. Зусиллями лаврських ченців – садівників вписана яскрава сторінка в садівничу історію міста і країни. Сади, увінчані їх мистецтвом, виображували ландшафтну своєрідність Києва і його околиць.

Втім, значення садів для міста не обмежувалось твореною ними естетикою простору. Будучи складовою не лише монастирського господарства, але й всього монастирського устрою, сади водночас ставали значним явищем господарського та суспільно-культурного життя міста.

Про це переконливо свідчить, зокрема, історія лаврського Печерного саду на Звіринці.

Назву “Пещерный” сад отримав від однойменного подвір'я Лаври, на землі якого був закладений. Печерне подвір'я Кієво-Печерської лаври розкинулось на Печерському Звіринці. Це була Звіринецька земля, яка на порубіжжі XVII–XVIII ст. відійшла до Лаври із володінь сусіднього Видубицького монастиря. Цьому передували суперечки і судові тяжби між сусідніми обителями, про які відомо принаймні з 40-х рр. XVI ст.¹ На думку дослідника В. Козюби, у суперечках за звіринецький кордон, що розділяв володіння Печерського і Видубицького монастирів, в останній третині XVI–XVII ст. представники Печерського монастиря свої претензії пов'язували з тим, що згідно з граничним описом 1565 р., кордон пролягав “долиною неводицькою ровчаком и поточком на озеро которое межи лесом стоит”. А оскільки згадане в обводі озеро невдовзі після розмежування зникло, тож Печерський монастир, ототожнюючи його з озером, що було в улоговині між пагорбами південніше (у XVIII ст. називалося Святе), претендував на мисоподібний виступ (нині – це територія від Київського військового ліцею ім. Івана Богуна до Звіринецького кладовища уздовж вул. Болбачана і Верхньої), що розділяє верхню частину Неводничів і долину з озером, де було розташоване селище Звіринець (належало Видубицькому монастирю). Врешті Печерський монастир заволодів цією територією, яка отримала назву Печерський звіринець, а північна частина села Звіринець, що була підпорядкована Лаврі, у XVIII ст. отримала назву Свято-озерська слобідка².

Втім, хоча Печерський звіринець у топографії міста з'явився в кінці XVII або ж на початку XVIII ст., Печерне подвір'я (“Пещерное подворье”) в межах приналежної Лаврі звіринецької землі в монастирському господарстві з'явилося значно пізніше.

У кожному разі, в 1766 р. “«Печерский Зверинец», причисленный к приходу Свято-Озерскому и устроен на землях Киево-Печерской лавры, был заселен исключительно одними лавр-

¹ *Климовський С. І.* Соціальна топографія Києва XVI – середини XVII ст. Київ : Стилос, 2002. С. 134. *Козюба В.* Церковне і монастирське землеволодіння навколо Києва наприкінці XV – у XVI ст. // Болховітіновський щорічник 2017/2018. Познань ; Київ, 2019. С. 124-127.

² *Козюба В.* Церковне і монастирське землеволодіння навколо Києва.... С. 127.

скими подданными... Никаких построек и дворов лаврских здесь не было. Не было равным образом приписано к поселению ни пахотных и сенокосных земель, ни других угодий. Лавра просто разбила Зверинецкую землю на дворы, предназначенные для подданных, с которых взималась панщина в размере общем для всех лаврских подданных". З монастирських господарських закладів згадується лише "шинок" під який "монастирь обратил один из дворов"¹.

Про те, що невдовзі після 1766 р. господарська ситуація на монастирській землі Печерського Звіринецького почала змінюватися, можна судити зі змісту доповіді митрополиту Київському Самуїлу із Духовного собору від 16 жовтня 1786 р. В ній у зв'язку з введенням монастирських штатів йдеться, зокрема, про таке: "Вы утвердили сверх штатных монахов еще 31 чел. послушников иметь, но разрешили пока оставить тех, что есть: при исчислении же оных послушников находятся при ранжарее – 2, при винограде близ Лавры – 1; при Затонском подворье – 2; при пещерных и типографском называемом саду и огороде – 1; при пасеках лаврских – 2; при Лыбедском винограде – 1; при Китаевском винограде – 1; да при иконописне работников с поваром – 6; а всех временно и навсегда находящихся работников и послушников 73"². Отже, існування "Пещерного сада и города" в 1786 р. можна вважати встановленим фактом, а щоб вести розмову про існуючий у 1786 р. сад, його мали закласти років за кільканадцять до того. Виходячи з таких міркувань, час заснування Печерного (Пещерного) саду можна віднести до 1770-х рр. На підтвердження такого припущення додамо, що у 1793 р. Лавра здавала Печерний сад у відкуп³ (оренду), тобто він уже плодоносив, а деревам тогочасних сортів для того, щоб приносити урожай, потрібно було досягти понад десятилітнього віку.

Про площу Печерного подвір'я дізнаємося з обміру, виконаного 1788 р. губернським землеміром Іваном Мироновим трьох лаврських подвір'їв "состоящих в Городе Киеве на пещерском форштате, именуемых Затонским, Типографским и Пещерным". І хоча в ньому зазначена сумарна площа "типографского" і "Пещерного" подвір'їв – "30 десятин 1660 квадратных сажень"⁴ або майже 31 га. (іл. 1), тогочасна площа власне Печерного подвір'я згідно з цим обміром зазначена в іншому документі канцелярії Духовного собору Лаври – "20 десятин 1660 квадратных сажень"⁵.

У документах лаврського архіву кінця XVIII–XIX ст. Печерне подвір'я інколи зазначається як "Зверинецкое", однак усталеною була назва "Пещерное", Печерне. Походження такої назви лаврського подвір'я має більш глибокі витoki та причини, аніж той факт, що поряд існувало поселення Звіринець. Назва "Пещерное" насамперед утримувала пам'ять про Звіринецькі печери, якими, ймовірно, користувалися печерські ченці в XIV–XV ст. І саме апелювання до цього історичного періоду могло слугувати "ідеологічним" підґрунтям постійних претензій з боку Лаври на частину звіринецької землі⁶, на якій врешті-решт і було засновано лаврське подвір'я.

Ще глибшої історичної пам'яті сягала прихильність печерських насельників до вже давно застарілої тоді назви Звіринецької землі – Звіринецька. Втім, у наданих Лаврою "Статистических сведениях о земельных угодиях, подворьях и рыбных озерах за 1859 год" серед інших монастирських володінь зазначено "Пещерное (подворье) в предместье Киева в Зверинском квартале, губернским землемером Иваном Мироновым отмежовано..."⁷ Вживання назв "звіринецька", "звіринецький" наворотала свідомість до ситуації давньоруських часів, коли Печерському монастиреві належала церква Воскресіння Звіринецька із земельними угіддями до неї приналежними. Саме це стверджували і навіть намагалися документально довести представники Києво-Печерської обителі ще у XVI ст., претендуючи на частину Звіринецької землі, якою тоді володів Видубицький монастир⁸.

¹ Лучицкий И. Киев в 1766 г. // КС, 1888. 1-3. С. 31.

² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 336, арк. 39а, 39а зв.

³ Там само, спр. 952, ч. 1, арк. 15.

⁴ Там само, оп. 2 заг., спр. 428, арк. 52.

⁵ Там само, спр. 228, арк. 6зв., 7.

⁶ Козюба В. Церковне і монастирське землеволодіння навколо Києва... С. 125.

⁷ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 228, арк. 6зв., 7.

⁸ Козюба В. Церковне і монастирське землеволодіння навколо Києва... С. 126.

Іл. 1. План Затонського, Типографського та Печерного подвір'їв Києво-Печерської лаври. 1788 р. Копія

Іл. 2. Реєстр кількості дерев і куців у лаврському Печерному саду. 9 червня 1824 р.

Всього восточной Палати охотничьих орудий	
Всего разных ружей, карабинов и курчавых ружей	
Умноженное число ружей 1824 года	
Всего Артемов	
Восточной Палаты охотничьих орудий	1
Полковника Остермана из Псковой губернии	500 20
Лейбств. равновесных	328 5
Фрунз	453 200
Винные Металлические	10 7
Бронзовые Промысловые	100
Свинные Плотничные	15 1
Серебряные Золотые	180 40
Свинные 4 ^е ружья	290
Винные Промысловые	300
Бронзовые Промысловые	12 4
Армун Курчавые	1
Металлические	1 1
Всего в охотничьей Палате разных ружей	2000 260

Всего восточной Палаты охотничьих орудий	
Всего разных ружей, карабинов и курчавых ружей	
Умноженное число ружей 1824 года	
Всего Артемов	
Восточной Палаты охотничьих орудий	1
Полковника Остермана из Псковой губернии	500 20
Лейбств. равновесных	328 5
Фрунз	453 200
Винные Металлические	10 7
Бронзовые Промысловые	100
Свинные Плотничные	15 1
Серебряные Золотые	180 40
Свинные 4 ^е ружья	290
Винные Промысловые	300
Бронзовые Промысловые	12 4
Армун Курчавые	1
Металлические	1 1
Всего в охотничьей Палате разных ружей	2000 260

Про місцезнаходження Печерного подвір'я в монастирських описах другої половини XIX ст. сказано, що воно: “состоит на Печерске в 1 части г. Киева на Печерском форштате в предместье Зверинца”¹. Однак площа його на той час значно зменшилася: у 1832 р. “8 десятин” площі подвір'я було “безмездно отобрано под Печерскую крепость, осталось 12 десятин 1660 сажень”². Майже вся територія подвір'я була відведена під фруктовий сад. Вирощували там також городину, духмяні та лікарські трави³.

Печерний сад, хоча розкинувся поза межами обителі, як і сади на території Лаври, належав до внутрішньої, а не до зовнішньої лаврської економії. Доленосним для саду стало призначення у жовтні 1800 р. економом Лаври ієромонаха Єфрема (1750–1810)⁴.

До обов'язку – утримувати лаврські сади в належному стані – новопризначений економ поставився з притаманною йому відповідальністю. Оглянувши садове господарство, о. Єфрем дійшов невтішних висновків щодо його стану. Йшлося насамперед про те, що в монастирських садах, які з кінця XVIII ст. Лавра щорічно здавала у відкуп (оренду), садівники не дбали про насадження нових дерев, тоді як старі “истреблялись”. Негативно впливали на стан садових дерев і морозні зими. В одну із таких зим (1800–1801) в лаврських садах вимерзли майже всі волоські горіхи. Однак навіть і цей негативний природний чинник економ зумів використати з вигодою для лаврського садівництва: на місці вимерзлих горіхів в Економічному подвір'ї, обабіч своєї келії, він насадив різних фруктових дерев, насіявши поміж ними яблуневих, грушевих та інших сіянців, які власноруч копіював і висаджував в лаврських садах. Найбільше зусиль о. Єфрем доклав у Печерному подвір'ї, задумавши наново закласти там сад. Зважаючи на площу

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1155, арк. 237зв.

² Там само, арк. 237зв.

³ ІР НБУВ, ф. 432, оп. 1, спр. 40, арк. 38зв.- 54.

⁴ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 чер., спр. 82, арк. 83.

понад 22 га, економ долучав до висадки фруктових дерев не лише доглядача подвір'я Данила Чабана, але й інших послушників. Упродовж весни та осені 1808 р. зусиллями о. Єфрема та його помічників було висаджено в обох частинах Печерного саду, поділеного дорогою, спрямованою по осі “північ–південь”, сотні яблуневих, грушевих, сливових, вишневих дерев, черешень, аличі, дерену (кизилу). Того ж року для роботи в саду економ Єфрем законтрактував садівника з Риги Івана Михайлова. Отцю Єфрему доводилось дбати не лише про оновлення лаврських садів, але й про те, аби навчити послушників вміло за ними доглядати. Втім, догляд за садами потребував також коштів, іноді чималих. Так, 1809 р. на утримання лаврських садів було витрачено понад 267 руб.: найбільше на обкопування дерев у Печерному саду. Маючи переконання, що скопування “для нового саду весьма нужно и полезно”, аби знайти достатню суму о. Єфрем не лише продав всі саджанці зі свого розплідника в Економічному подвір'ї, але й доклав до вторгованих грошей власні, отримані із кружечного поділу та з економського окладу. До того ж потреба у згаданому розпліднику на той час відпала, оскільки подібні розплідники старець Єфрем заклав безпосередньо в лаврських садах: найбільший з них – в Печерному¹.

Через півтора десятиліття насаджений ієромонахом Єфремом Печерний сад, його пріоритет за зусиллями і затратами, став найрозкішнішим серед лаврських садів, зайнявши чільне місце в київському садівництві першої половини ХІХ ст. Доглядали його учні економа-садівника та навчені ними садівники, серед яких найпомітніший слід в лаврському садівництві залишив доглядач Печерного саду (1816–1829), згодом перший завідувач лаврськими садами ієромонах Іларіон².

Яким був сад на початку 1820-х рр. – нам відомо з реєстру, складеному лаврським економом ієромонахом Досифеєм. Документ датовано червнем 1824 р. (іл. 2). У структурі реєстру відображено ту обставину, що сад був поділений на дві частини. Тож у тій частині саду, що праворуч від вхідної брами в західному напрямку, економ нарахував 2100 фруктових дерев, в іншій – ліворуч від входу на схід – 2154, всього – 4254 дерева. Переважну більшість серед них становили вишні та черешні – 1411 шт., дещо менше було яблунь – 1128, слив – 693 і груш – 573. Досить значною була кількість волоських горіхів – 191 дерево, куців кизилу – 31 і шовковиць – 5³.

Був у Печерному саду і розплідник, саджанці з якого не лише висаджували в лаврських садах, але й продавали на базарі, а інколи безпосередньо садівникам.

Частину збираної в Печерному саду садовини доправляли в трапезу для лаврської братії, також до ключні⁴ – для виготовлення наливок (слив'янки, вишнівки) та цукатів. Для більш тривалого збереження фруктів в саду було влаштовано льох. Як і в інших лаврських садах, в Печерному саду була сушарка. Сушили переважно яблука та груші: сушня надходила в палату⁵, а звідти в лаврську поварню.

Щедрі врожаї в Печерному саду давали змогу значну частину садовини пускати на продаж, отримуючи таким чином кошти для догляду за садом та на інші потреби обителі. Звісно, фрукти можна було продати на київських базарах, та зазвичай їх купували безпосередньо в саду. І йдеться не про перекупників, а про високочиновних та високоповажних городян, серед яких київські губернатори та віце-губернатори, архімандрити київських монастирів, генерали, полковники, графи, представники купецького стану.

Постійними покупцями лаврських фруктів були відомі подільські варенщиці – “панянки Білоусовни” та “Балабухівни”. Протягом тривалого часу вони постійно купували у Печерному саду вишні прості та шпанські, черешні, сливи, зелені та стиглі волоські горіхи, груші,

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 748, арк. 549-551, 559.

² Литвин Н. М. Лаврське садівництво першої половини ХІХ ст.; Іван Мартос. Садівництво чорноризця Святої Києво-Печерської лаври Іларіона. 1826. Київ, 2019. С. 17, 29-31, 35, 36.

³ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 952, ч. 1, арк. 367, 367зв.

⁴ Ключня – приміщення, в якому виготовляли та зберігали монастирські напої, також продовольчі товари довгострокового зберігання. Окрім того, у лаврській ключні виготовляли та зберігали “зайдки” – зацукровані фрукти та ягоди, цукати.

⁵ Палата – склад, приміщення, де зберігали господарські речі та запаси продовольчої продукції

переважно сорту “принц-мадам” та “кобилиці” і, звісно, яблука¹. Тож стрімко зростаючою тоді популярністю київське сухе варення не в останню чергу завдячувало аромату фруктів із лаврських садів, насамперед із Печерного.

Щодо поважного складу покупців лаврської садовини, то йдеться не лише про її високу якість, але й про досить високі ціни на неї. Груші тоді, як і нині, цінували вище, ніж яблука. Ті та інші, як і горіхи, продавали поштучно. Так, 1500 шт. груш, як і 2000 шт. яблук, можна було купити за 30 руб. асигнаціями. За тисячу горіхів потрібно було викласти понад 1 руб. сріблом (далі – ср.). Натомість вишні прості та шпанки продавали відрами: 1 відро шпанських вишень коштувало 75 коп. ср., а простих – 20 коп. ср.²

Починаючи з 1820-х рр. в архівних документах серед покупців городини та садовини в Печерному саду часто трапляються згадки про “господина Мартоса”. Йдеться про Івана Романовича Мартоса (1760–1831). Професійний юрист, дослідник історії, масон і містик, улюблений небіж скульптора І. П. Мартоса, він проживав у Лаврі у 1819–1830 рр., винаймаючи помешкання у т.зв. “экономическом ряду” (сучасний Економічний корпус на території Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”). За умовами найму житла “съестные и питейные порции”, в яких Мартос був прирівняний до лаврських ієромонахів, йому доставляли в келію³.

Втім, у період досягання в лаврських садах урожаю Мартос був схильний урізноманітнювати фруктове та овочеve меню монастирських порцій. Уподобану садовину та городину лаврський постоялець купував безпосередньо у наглядача Печерного подвір’я ієродиякона Іларіона, про що той справно занотовував у наданих до Духовного собору відомостях⁴. На час знайомства з Мартосом о. Іларіон доглядав за садом майже десятиліття і, маючи хист до цього заняття, оволодів багатьма тонкощами садівничого ремесла.

Архівні документи дають нам змогу майже в деталях відтворити тогочасний побут наглядача лаврського Печерного саду о. Іларіона. Проживав садівник у розташованих в саду дерев’яних келіях. Будівля келій була двокамерною з покритим дранкою дахом. Одна із келій слугувала передпокою і була досить світлою, маючи чотири зашклені вікна з кованими віконницями. Атмосферу затишку в ній створювали дерев’яна підлога та обличкована зеленими кахлями голландська піч з лежанкою. Келія була обставлена простими дерев’яними меблями, серед яких два столи столярної роботи з висувними шухлядами на підніжках, пофарбовані зеленим кольором в тон кахлів. Обабіч однієї із стін розміщувалась шафа зі стулковими дверима. Подушки стільців столярної роботи були обтягнуті клейонкою в тон столів. На їхньому тлі вирізнялося кольором та габаритами велике шкіряне чорне крісло, призначене, ймовірно, для шанованих відвідувачів. На стінах висіли написані на дерев’яних дошках ікони Покрова Божої Матері, Чернігівської Богоматері, преп. Антонія і Феодосія з церквою. Остання була найбільшою за розмірами⁵.

Вірогідно, саме в цій келії плинули розмови о. Іларіона з Іваном Мартосом про мистецтво садівничого послуху, про секрети садівничої майстерності, які він перейняв від своїх попередників і волів би передати своїм наступникам для блага Святої лаврської обителі.

Потім, коли зміст цих розмов спричиниться до з’яви унікальної праці з лаврського садівництва “Садоводство черноризца Святої Києво-Печерської Лаври Іларіона” (1826) (іл. 3), стане зрозуміло, що чернець Іларіон повідав Мартосу і про старця Єфрема, який заклав цей сад, передавши у спадок свою науку, досвід та пристрасть до садівничої справи. Інакше звідки ж Мартосу було дізнатися про садівника о. Єфрема, якому від імені черноризця Іларіона присвятить свою працю, адже він оселився в Лаврі лише через 9 років після кончини преподобного⁶.

Мусимо визнати, що були якісь надвагомі чинники, аби Іван Мартос, рафінований інтелегент, який не виказував бодай найменшої схильності до землеробства, взявся за написання роботи із садівництва, до того ж не історичного, а практичного характеру, що вже тоді оцінять як

¹ Литвин Н. М. Сади в господарській діяльності Лаври XIX – початку XX ст. (за матеріалами ЦДІАК України) // Могилянські читання 2017. Збереження й дослідження культурної спадщини України: люди, ідеї, візії. Зб. наук. пр. Київ : НКПЗ, Видавництво “Фенікс”, 2018. С. 77-79.

² Там само. С. 77-79.

³ Литвин Н. М. Лаврське садівництво першої половини XIX ст. С. 12, 13.

⁴ Там само. С. 20, 21.

⁵ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1155, арк. 45.

⁶ Мартос И. Садоводство, производимое черноризцем Святої Києво-Печерської лаври Іларіоном. 1826. Арк. 8, 8зв.

наступних п'яти років ієромонах Іларіон проживав в Китаївській пустині. 1846 р. від'їхав до Одеси на лікування. Там за власним проханням був “определен в число братства Одесского Успенского монастыря”¹.

Впродовж зазначених років, як і наступних десятиліть, за даними звітної документації економічного відомства Лаври про здачу в оренду лаврських садів, Печерний сад був одним із найприбутковіших у лаврському садовому господарстві².

Наприкінці ХІХ ст. сортимент плодівих дерев у Печерному саду, як і в інших лаврських садах, помітно урізноманітнівся, значною мірою за рахунок сортів іноземного походження, саджанці яких Лавра купувала у київських садових фірмах, зокрема В. Кристера та В. Вайдингера. Втім, лише завдяки майстерності і повсякчасній турботі лаврських садівників та особистому піклуванню завідувача лаврських садів ієромонаха Йосифа (1861–1916) на Київській виставці садівництва та городництва, організованій Київським відділенням імператорського російського товариства плодівництва, що проходила в Києві з 25 вересня по 2 жовтня 1912 р., Лавра за експозицію, до складу якої надала 102 сорти яблук та 50 сортів груш, була удостоєна Великої золотої медалі. (іл. 5). Такою ж нагородою за особисті заслуги відзначили і завідувача садів о. Йосифа³. Оцінюючи експозицію Лаври, експертна комісія завважувала на тому, що серед виставлених із садів Києво-Печерської лаври яблук і груш були дуже рідкісні екземпляри плодів як за зовнішнім виглядом, так і за повнотою розвитку⁴. Йшлося, звичайно, і про фрукти з Печерного саду, одного з найкращих в лаврському садівництві впродовж всього його існування.

З Печерним садом пов'язана також історія Лаврського народного училища, яке було засновано в грудні 1860 р. в лаврському Либідському подвір'ї, а через два роки переведено на територію саду. В училищі щороку навчалася від 90 до 110 учнів, хоча бувало й більше. Так, 1870 р. в ньому нараховувалося 102 хлопчики і 20 дівчаток. Дехто з них, 23 хлопчики і 4 дівчинки, ходили туди пішки з Нового Строєня⁵, долаючи відстань понад 3 км. За переконанням сучасників, не лише тому, що “...в этом училище, даются детям... даровые книги, бумаги и прочие принадлежности училищных занятий, но... всех там с любовью принимают, всем дают место, главное же, за всеми усердно смотрят, всех с терпением учат, а голодных и накормят”⁶.

Училище мало 2 класи, навчання починали з вивчення абетки, а завершували початковими правилами з арифметики і російської граматики, отримували також початкові знання з російської історії та географії. Головним предметом був Закон Божий, який викладав в обох класах лаврський ієромонах. Він же керував школою. Окрім нього було ще два вчителі – випускники духовних семінарій.

Одним із перших викладачів училища був вихованець Київської духовної семінарії Василь Марковський. За успішну викладацьку діяльність 1872 р. його було нагороджено срібною медаллю “За усердие”⁷.

З середини 1890-х рр. училище відоме як Лаврська церковнопарафіяльна школа, де на той час навчалися лише хлопчики. І хоча зазвичай класи були переповнені, на якості отримуваних знань це не позначалося. Спеціальна комісія, яка ревізувала роботу Лаврської школи в 1914 р., відзначила її як один з найкращих навчальних закладів міста Києва⁸.

Усі ці роки школа працювала в дерев'яній будівлі, розташованій в північно-західній частині Печерного саду. Окрім класних кімнат тут були також спальня для школярів, їдальня, кухня, кухарська кімната. Для забезпечення діяльності школи було відведено госпо-

¹ Литвин Н. М. Лаврське садівництво першої половини ХІХ ст. С. 35, 36.

² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 952, ч. 2. арк. 48-50, 73, 73зв., 97-98, 131-132; 189-190, 229, 229зв.; 254-255; 301, 301зв.

³ Держархів м. Києва, ф. 163, оп. 3, спр. 15.

⁴ Там само.

⁵ Новое Строєніє – історична місцевість, житловий і промисловий район у Голосіївському, Печерському і Шевченківському районах.

⁶ Лаврское народное училище // КЕВ, 1870, №14, С. 465-466.

⁷ ЦДІАК України, ф. 127, спр. 998, арк. 15.

⁸ Там само, ф. 128, оп. 1 благ., спр. 3403, арк. 104.

дарчі споруди: погріб, льодовня, сарай над нею¹. Площа шкільного двору з будівлями становила 2200 квадратних сажень². (іл. 6).

Оскільки Печерний сад та школа в ньому опинилися на території еспланади Київської фортеці, це спричиняло додаткові труднощі, пов'язані з утриманням у належному стані шкільних будівель, навіть господарчих. Тривалий час Духовний собор Лаври добивався від Київського Кріпосного інженерного управління дозволу на капітальний ремонт наявних при Лаврській церковнопарафіяльній школі дерев'яного хліва та погребя. Дозвіл врешті-решт надали, однак з умовою, що на першу ж вимогу військового керівництва всі будівлі, розташовані в садибі, яку займає Лаврська церковнопарафіяльна школа, будуть знесені без будь-якої компенсації з боку казни³. Таке агресивне сусідство щодо школи з боку військового відомства тривало до 1915 р. Того року вся територія Печерного саду перейшла у власність Київського Кріпосного інженерного управління. Школу було переведено на територію Лаври, де в непристосованих для навчального процесу приміщеннях, спочатку на Гостинному дворі, а згодом у новому лаврському готелі, вона діяла до 1919 р.⁴

Повертаючись до обставин відчуження Печерного саду, зазначимо, що Інженерне відомство компенсувало Києво-Печерській лаврі втрату, передавши ділянку землі, що прилягала до монастирських мурів з північного боку і до того була зайнята під провіантські склади.

Так, на початку ХХ ст. завершилась у реальному часі та просторі історія Печерного саду на Звіринці. Що ж до історичного виміру, то творення його лише розпочато. Завдяки виявленим (звичайно, далеко не в повному обсязі) історичним документам лаврській Печерний сад постає не лише значимим підрозділом лаврського садівничого господарства ХVIII – початку ХХ ст.

Садовину із Печерного саду цінували найповажніші городяни, її регулярно поставляли до гетьманського столу та царського двору. Подільські варенциці надавали перевагу фруктам та ягодам із Печерного саду, принагідно купуючи їх для виготовлення знаменитого київського варення.

Лаврський Печерний сад був також осередком селекційної роботи. Саджанці з Печерного розплідника висаджували не лише в лаврських маєстностях, але й в багатьох київських садибах. В саду можна було придбати не лише відбірну садовину та городину, але й насіння городніх та лікарських рослин, отримавши при цьому від лаврських садівників нагальну супровідну інформацію.

У Печерному саду на Звіринці відбулося знайомство і склалася творча співпраця дійсного статського радника І. Мартоса та завідувача Печерним подвір'ям ієромонаха Іларіона, яка увінчалась створенням першого вітчизняного підручника із садівництва (1826).

З 1862 по 1915 р. у Печерному саду діяла Лаврська двокласна церковнопарафіяльна школа, в якій щороку навчалось понад 100 дітей з незаможних родин.

Розкинувшись на мальовничих Печерських пагорбах, лаврський Печерний сад, увінчаний мистецтвом лаврських садівників, протягом всього існування, був невід'ємною складовою неповторної естетики київського наддніпрянського ландшафту ХVIII – початку ХХ ст.

Іл. 6. Лаврський Печерний сад на плані частини передмістя Звіринця. 1890 р.

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 благ., спр. 3403, арк. 25, 59.

² Там само, оп. 2, спр. 328, арк. 12.

³ Там само, арк. 95.

⁴ Там само, оп. 1 КДС, спр. 725, арк. 118, 118зв.

Подальше вивчення історії лаврських садів, зокрема, Печерного, сприятиме формуванню підходу до вивчення київського монастирського садівництва, як цілісного явища не лише в контексті міського садівничого господарства, але й інших галузей міського життя.

Литвин Н. М.

Старший науковий співробітник
Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

ВИННА КАРТА ЛАВРСЬКИХ ПОГРЕБІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVIII – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ XIX ст.

Виноградне вино в християнській традиції є ритуальним напоєм, що перетворюється під час Літургії в кров Христову. Поза літургійним простором вино посідає чільне місце серед інших вживаних християнами хмільних напоїв.

Всупереч інколи досить суворим заборонам монастирських статутів, в монастирях західної Європи спромоглися не лише не відмовитися від вживання вина, але й досягнути визначних успіхів у культивуванні виноградної лози та виноробстві¹.

Вітчизняна монастирська традиція щодо розвитку виноградарства та виноробства суттєво різниться від європейської, зважаючи на кліматичні умови, національні традиції та особливості соціокультурного розвитку².

Втім, піднесення київського монастирського виноградарства у XVII ст., до якого спричинився великий реформатор всього устрою церковного життя Митрополит Київський, Галицький і всієї Русі Петро Могила (1633–1647), безумовно завдячувало вже набутому до того ченцями досвіду в цій галузі³. Про те, що в Могилянську добу культивуванню винограду надавалось загальноцерковне значення, свідчить наявність чину освячення виноградної лози в “Требнику” Петра Могили (1646). Згідно з чином, ієрей, благословляючи закладення виноградного саду, читав молитву і святою водою окропляв спочатку лозу “рождія”, а потім завчасно приготовані канавки. По тому власноруч садив першу лозину, після чого до роботи приступали виноградарі⁴. Зміст чину має глибоку християнську символіку, а також наділений інформативністю щодо особливостей культивування виноградної лози в умовах місцевого клімату, що було б не можливо без попереднього досвіду.

Виноградники у XVII ст. були закладені у Києво-Печерській лаврі, Видубицькому, Михайлівському, Межигірському монастирях також для того, аби з власного урожаю виготовляти вино для богослужбових потреб та монастирських трапез.

Один з найбільших тогочасних монастирських виноградників було висаджено на південних схилах наддніпрянських лаврських пагорбів за церквою Різдва Богородиці, що на Дальньопечерній горі. Цей виноградник зазначено на плані Дальніх печер в Тератургимі (1638), а на плані Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври І. Гізеля (1674) храм Різдва Богородиці зазначено, як “Templum V. Marie Deiparae super monte vitifero” (Церква Богородиці Марії на горі виноградній)⁵. За свідченням архідиякона Павла Алепського (1654)

¹ Мулен Лео. Повседневная жизнь средневековых монахов Западной Европы (X–XV вв.). URL: https://royallib.com/book/mulen_leo/povsednevnaia_gizn_srednevekovih_monahov_zapadnoy_evropi_X_XV_vv.html (дата звернення 23.03.2021); Згурская М. П. Страницы жизни монашеских орденов. Монастыри и виноделие. URL: https://historylib.org/historybooks/Mariya-Zgurskaya_50-znamenitkh-zagadok-Srednevekovya/44 (дата звернення 20.02.2021); Форсайт М. Коротка історія пияцтва / пер. з англ. В. І Махонін. Харків : Фоліо, 2019. С. 81-85.

² Анікіна О. П. Північне виноградарство в Україні: історичний аспект становлення та розвитку. URL: dnsgb.com.ua/2008-3/08aopass.pdf. (дата звернення 13.12.2020); Василенко О. С., Кондратенко Т. С. Виноградарство в умовах Київщини // Садівництво. 2019. Вип. 74. С. 106.

³ Козюба В. Церковне і монастирське землеволодіння навколо Києва наприкінці XV – у XVI ст. // Болховітіновський щорічник 2017/2018. Познань ; Київ, 2019. С. 66.

⁴ Требник митрополита Петра Могили 1646 р. Київ, 1996. С. 213-215.

⁵ Див. Плани Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври 1674 р., що були передані печерським архімандритом Інокентієм Гізелем пастору Йоганну Гербеню й опубліковані в його книзі “Religiosae Kijovienses cyptrae...” (1675).

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АО	– Археологические открытия
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПА	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Пам’ятки архітектури”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПЕВ	– Полтавские епархиальные ведомости
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов, г. Москва
РГАЛИ	– Российский государственный архив литературы и искусства, г. Москва
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Рафал Димчик, доктор габлітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Кароліна Студницька-Мар’янич, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектора археології НЗ “КПЛ”

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 2 від 19.05.2021 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Дев’ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2021 р.) / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2021. 326 с.

ISBN 978-966-1557-60-3

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам’яток, а також археологічним питанням їх вивчення. Статті традиційно розподілено за рубриками, що відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Безпалько В. В., Кузьмінський І. Ю.</i>	Півчі єпископа Переяславського і Бориспільського Іларіона Кондратковського: особовий склад та особливості утримання	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Преподобний Никола Святоша: біографія і легендарна традиція	12
<i>Козюба В. К.</i>	Про маловідому Покровську церкву у Верхньому Києві	18
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський шпиталь і його місце в українській історії	23
<i>Литвин Н. М.</i>	Лаврський печерний сад на Звіринці	26
<i>Литвин Н. М.</i>	Винна карта лаврських погребів другої половини XVIII – першої третини XIX ст.	34
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Нові графіті Спаса на Берестові	44
<i>Нікітенко М. М.</i>	Числова символіка та сакральні змісти образу Богоматері Оранти у вітгарній апсиді Софії Київської та Великої Печерської церкви	52
<i>Петрушко Л. А.</i>	Сльози і печаль у пророчих книгах Старого Завіту	59
<i>Онопрієнко Н. О., Прокон'юк О. Б., Варивода А. Г.</i>	Коштом, “тщаниєм” та за благословенням отця архімандрита Зосими (Валкевича): збережені/втрачені вклади	63
<i>Філіпова Г. В.</i>	Бастіонна Печерська фортеця: нові та добре забуті старі джерела	80
<i>Bartłomiej Frukacz, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Prior Augustyn Kordecki (1603–1673) – defender of the Jasna Góra Monastery in 1655	87
<i>Чирка Л. Г.</i>	“...Не шукай свого щастя за морями” (Евдемонічні настрої філософії Г. Сковороди)	92

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Абашина Н. С., Михайлина Л. П.</i>	Проблеми збереження надгробка князя К. І. Острозького в Успенському соборі (XIX – поч. XX ст.)	96
<i>Бондарчук П. М.</i>	Становище Руської Православної Церкви: загальносоюзні та українські виміри (середина 1960-х – середина 1980-х рр.)	102
<i>Борисов Д. В.</i>	Працівники Софійського архієрейського дому першої чверті XIX ст.	107
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Агентурно-оперативний механізм діяльності радянських органів держбезпеки з підготовки Львівського церковного собору 1946 р.	110
<i>Кізлова А. А.</i>	Прилуцькі Йоасафівські урочистості 1911 р. на сторінках “Полтавских епархиальных ведомостей”	115
<i>Ластовська О. Л.</i>	Велика пожежа у Києві і Велика комета 1811 року у щоденниках митрополита Серапіона	118
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська мораль як критерій обмеження прав людини	120
<i>Оліцький В. О.</i>	Офіційна реакція РПЦ на смерть Й. Сталіна	124
<i>Ревага Н. М.</i>	Священик Захарій Федорович Тарасюк: його родина та життєвий шлях	126
<i>Сенченко Н. М.</i>	Проблеми охорони церковної спадщини в контексті атеїстичної парадигми (1917–1920-х рр.)	130
<i>Стародуб А. В.</i>	Православна громада Галичини у 1919–1937 рр. “очима” чиновників львівського воєводства	135
<i>Хармак М. М.</i>	Настоятель Покровського храму у Батурині П. Й. Боровський	140
<i>Чередниченко А. М.</i>	Церква та таємна політика радянської держави 1918–1930-х рр.	143
<i>Яненко А. С., Батенко Н. М., Олексюк І. М.</i>	Монументальний живопис Великої Печерської церкви напередодні знищення 1941 р.: огляд візуальних джерел з колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	148

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Спадкоємність у монументальному живописі Великої Печерської церкви	157
<i>Бахтіна С. А.</i>	Храм Преображення Господнього (1839) (вул. Сільгосптехніки, 4, с. Великий Бурлук Великобурлуцької селищної територіальної громади Харківської обл.)	162
<i>Варивода А. Г.</i>	Формування збірки палиць у складі ризниці Успенського собору Києво-Печерської лаври XVIII ст.	166
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури смт. Короп Чернігівської області	174
<i>Дідора Л. К.</i>	Медальйони із зображенням Діви Марії Гваделупської у колекції Національного музею історії України	180
<i>Качан Р. І., Івакіна І. Ю.</i>	Доля ікон з Покровської церкви с. Шпитьки на Київщині (за матеріалами колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”)	184
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	До питання європейських зразків барокових розписів Лаврської школи (за матеріалами колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”)	191
<i>Крайня О. О.</i>	Формування колекції вотивів Всеукраїнського музейного городка у 1920-х рр.	206
<i>Лопухіна О. В.</i>	Мемуарні джерела з історії іконописної школи Києво-Печерської лаври початку ХХ ст.	221
<i>Лушпієнко І. Г.</i>	Оптимізація освітленості музейних експозицій	225
<i>Пітателева О. В.</i>	Лаврський художник І. С. Їжакевич і архіерейські покої Іоасафа Білгородського	226
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распопіна В. О.</i>	Особливості техніки, технології та іконографії ікон “Христос Вседержитель” та “Богоматір з Немовлям” з колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	233
<i>Сергій О. С.</i>	Обрядові предмети з колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	236
<i>Ugrekheldze Irina, Kartsidze Nona, Chubinidze Eliso</i>	Gold embroidered liturgical Vestment From Kutaisi Historical Museum	239
<i>Черевко І. А., Літвінчук Д. В., Короченко Ю. І.</i>	Дослідження вологості будівельних матеріалів пам'яток Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” з метою визначення чинників їх перезволоження	243
<i>Шевчук В. Р.</i>	Результати зондажних досліджень скульптурної групи “Голгофа” іконостаса Андріївської церкви м. Києва	256

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Бібіков Д. В.</i>	Страх перед неспаленими небіжчиками в народних віруваннях давньоруського населення: міждисциплінарні студії	260
<i>Готун І. А., Сухонос А. М.</i>	Нові знахідки християнських старожитностей на середньовічному поселенні Ходосівка-Рославське	267
<i>Зоценко І. В., Івакін В. Г.</i>	Звенигород Київський: до питання про локалізацію літописного міста	277
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Дяченко Д. Г., Гнера В. А.</i>	Археологічні дослідження західнобалтського могильника у с. Острів у 2020 р.	280
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М., Зоценко І. В.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження ААЕ ІА НАН України на території Києва у 2020 р.	283
<i>Махота О. О.</i>	Плінфа мурованої Трапезної XII ст. Печерського монастиря	285
<i>Мисько Ю. В., Тараненко С. П., Івакін В. Г.</i>	Індивідуальні металеві знахідки з території церкви Спаса на Берестові сезону досліджень 2018–2019 рр.	288
<i>Оленич А. М.</i>	Керамічні люльки “західного” типу, знайдені на території Печерського містечка в Києві	294

<i>Пефтіць Д. М.</i>	До питання інтерпретації поховання скіфського часу в Митрополичому саду	296
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металеві пластинки-чільця із літописного Василева	299
<i>Сергєєва М. С.</i>	Рельєф і формоутворення як види декорування давньоруських виробів з кістки та рогу (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	304

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Дядечко О. О.</i>	Керамічні ікони Чернігівщини XVII–XVIII ст.	307
<i>Ситий Ю. М.</i>	Давньоруські дитячі християнські поховання Чернігова	311
<i>Травкіна О. І.</i>	Освітня діяльність чернігівського архієпископа Лазаря Барановича та заснування Чернігівського колегіуму	317
<i>Черненко О. Є.</i>	Предмети особового благочестя з розкопок на Окольному граді Чернігова у 2018 р.	323

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2021 р.)

КИЇВ – 2021

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії
Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(26–28 травня 2021 р.)

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М., Сушка В. Ю.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-43
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8
Ум.-друк. арк. 38,13. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”
03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
“ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(26–28 травня 2021 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2021